

Depósito legal:
pp20142DC4456
ISSN: 2343-6212

CONVOCATORIA

El Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, invita a la comunidad científica, tecnológica y de innovación a participar con sus trabajos en la revista
“Observador del Conocimiento”

Vol. 7 N° 3 julio- septiembre 2022
denominada:

Método y Prospectiva de investigación

En la presente edición se aspira a responder algunas de las siguientes interrogantes vinculadas con la Ciencia, Tecnología e Innovación: ¿Dónde estamos?, ¿Hacia dónde vamos y queremos ir?, ¿Qué debemos hacer?, ¿Cuál es el escenario actual? ¿Cuál es el escenario futuro? ¿Qué o cuáles métodos utilizamos para proponer escenarios?

La revista incluirá investigaciones, ensayos, y una reseña bibliográfica que permita conocer los avances y perspectivas sobre los estudios de “Prospectiva”, desde su génesis hasta los nuevos enfoques que se suscitan en el mundo actual, donde construir el futuro en Ciencia Tecnología e Innovación, es un reto ante un mundo repleto de turbulencias. Dicha temática será abordada en los diferentes temas que orientarán este número de la revista **Observador de Conocimiento**. Algunos de ellos son los siguientes:

- a. Pensamiento prospectivo
- b. Estudios prospectivos
- c. Métodos y técnicas prospectivas
- d. Auditoría Prospectiva
- e. La prospectiva en Ciencia, Tecnología e Innovación
- f. Diseño y estrategias para el desarrollo de escenarios prospectivos
- g. Conceptos de previsión, anticipación y acción intencionada para situar teóricamente los estudios de prospectiva.
- h. Fundamentos teóricos de la prospectiva
- i. Métodos y fases para realizar análisis prospectivo
- j. Cultura de la prospectiva en Venezuela
- k. Técnicas de la prospectiva
- l. Visión sistémica en la construcción del futuro

Depósito legal:
pp20142DC4456
ISSN: 2343-6212

m. Prospectiva estratégica y competitividad.

A partir de la situación descrita, le invitamos a enviar sus artículos de investigación, ensayos o reseñas bibliográficas que permitan satisfacer los alcances de éste nuevo número de la revista del **Observador del Conocimiento**. Las contribuciones deben enviarse entre el 8 de abril hasta el 20 de mayo al correo electrónico: revoc2012@gmail.com en formato Word.

Adjuntar:

Resumen curricular

Por favor seguir los lineamientos de las normas de publicación ubicadas en www.oncti.gob.ve, sección de Publicaciones seriadas.

ROBERTO BETANCOURT A., PhD
Presidente

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Designado mediante Resolución N° 165 de fecha 8 de febrero de 2022, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.315 del 9 de febrero de 2022